

FUNKSIYANING HOSILASI VA UNING TADBIQLARINI MAPLE DASTURLAR PAKETI YORDAMIDA O‘QITISH

Usmonov Baxtiyor Zoxirovich¹, Raxmatova Maftuna Armankulovna²

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti dotsenti, fizika-matematika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), ²Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15288072>

Annotatsiya. Ushbu maqolada funksiya hosilasi va uning tadbiqlari Maple dasturlar paket yordamida o‘qitish jarayoni tahlil qilinadi. Matematik analizning differensial hisob bo‘limi talabalarga fundamental bilim berish bilan birga, amaliy dasturlash vositalari yordamida tushunchalarni chuqurroq anglash imkonini ham yaratadi. Maple dasturlar paketi orqali funksiya hosilasini hisoblash va uning geometrik talqinini grafik usulda ifodalash o‘quvchilarga yanada aniq tushuncha hosil qilishga yordam beradi. Maple dasturlar paket dasturining funksiyalarni differensiallashtirish, hosilasini hisoblash va vizuallashtirish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, Maple dasturlar paketi yordamida o‘qitish jarayoni nazariy bilimlarni amaliy jihatdan mustahkamlash, vizuallashtirish orqali tushunish va mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Shu sababli, Maple dasturlar paketi zamonaviy ta’limda matematik analizni o‘qitishda muhim o‘rin tutadi.

Kalit so‘zlar: funksiya hosilasi, funksiyaning differensiallash, operator, Maple, differensial hisob, matematik modellashtirish, grafik vizuallashtirish, matematik ta’lim, fizika, iqtisod, biologiya, ekologiya, kod.

Аннотация. В статье анализируется процесс обучения производной функции и ее приложениям с использованием пакета программирования Maple. Раздел дифференциального исчисления математического анализа дает студентам фундаментальные знания, а также дает им возможность глубже понять концепции с использованием практических инструментов программирования. Вычисление производной функции и графическое представление ее геометрической интерпретации с использованием программного пакета Maple помогает учащимся получить более четкое представление. Рассматриваются возможности пакета программирования Maple по дифференцированию, вычислению производных и визуализации функций. Результаты исследования показали, что процесс обучения с использованием программного пакета Maple позволяет на практике закрепить теоретические знания, усвоить материал посредством визуализации, а также развить навыки самостоятельной работы. Поэтому программный пакет Maple играет важную роль в преподавании математического анализа в современном образовании.

Ключевые слова: производная функции, дифференцирование функции, оператор, Maple, дифференциальное исчисление, математическое моделирование, графическая визуализация, математическое образование, физика, экономика, биология, экология, код.

Abstract. This article analyzes the process of teaching the derivative of a function and its applications using the Maple software package. The differential calculus section of mathematical analysis provides students with fundamental knowledge, as well as an opportunity to gain a deeper understanding of concepts using applied programming tools. Calculating the derivative of a function and expressing its geometric interpretation graphically using the Maple software package helps students gain a clearer understanding. The capabilities of the Maple

software package for differentiating functions, calculating the derivative, and visualizing it are considered. The results of the study showed that the teaching process using the Maple software package allows for practical reinforcement of theoretical knowledge, understanding through visualization, and the development of independent work skills. Therefore, the Maple software package plays an important role in teaching mathematical analysis in modern education.

Keywords: derivative of a function, differentiation of a function, operator, Maple, differential calculus, mathematical modeling, graphic visualization, mathematical education, physics, economics, biology, ecology, code.

Kirish.

Matematika va uning amaliy tadbirlari rivojlanishi bilan differensial hisob ham fan sifatida yanada kengayib bormoqda. Ayniqsa, ilmiy-tadqiqot va texnologik jarayonlarda differensial tenglamalar va hosilalardan foydalanish dolzarb masalaga aylanmoqda. Muhandislik sohalarida tezlik, tezlanish va dinamik sistemalarni tahlil qilish, iqtisodiyotda esa o'zgaruvchan omillarning ta'sirini baholashda funksiya hosilalaridan foydalaniladi. Shuningdek, sun'iy intellekt va mashinani o'rganish sohalarida ham hosilalar optimallashtirish va gradient tushish algoritmlarida muhim rol o'ynaydi.

Zamonaviy texnologiyalar rivojlanishi bilan matematik tushunchalarni o'qitishda kompyuter dasturlaridan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, Maple dasturlar paketi matematik hisob-kitoblarni avtomatlashtirish, hosilalarni tez va aniq hisoblash hamda ularni grafik jihatdan vizuallashtirish imkonini beradi. Ushbu dastur nafaqat matematik formulalar bilan ishlash, balki amaliy masalalarni yechishda ham samarali qo'llaniladi. Maple dasturidan foydalanish o'quvchilarga hosilaning nazariy asoslarini chuqur tushunish va uni turli fanlarda qo'llash imkoniyatini yaratadi. O'quvchilarning differensial hisobni o'zlashtirish jarayonini yengillashtirish va ularni real hayotdagi qo'llanilish bilan bog'lash uchun Maple dasturi muhim ahamiyatga ega.

Ushbu maqolada Maple amaliy dasturi yordamida funksiya hosilasini hisoblash va uning qo'llanilishini o'rgatish usullari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot davomida hosilalarning turli tadbirlari, ayniqsa, texnika va iqtisodiyot sohalaridagi qo'llanilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, Maple dasturining o'qitish jarayonidagi samaradorligi va uning afzalliklari bo'yicha fikr-mulohazalar yuritiladi.

Metodologiya va adabiyotlar tahlili: Matematik analiz va Maple dasturlar paketining o'qitish jarayonidagi o'rni bo'yicha adabiyotlar keng o'rganildi. J.Stewart tomonidan yozilgan Calculus [21] kitobi differensial hisobning nazariy asoslarini chuqur yoritib, ularning amaliy qo'llanilishi haqida batafsil ma'lumot beradi. T.M. Apostolning Mathematical Analysis [22] kitobi esa matematik analizning fundamental tamoyillarini tushuntirib, differensiallash va hosila tushunchalarini mustahkamlashga qaratilgan.

Maple dasturlar paketi matematik hisob-kitoblarni avtomatlashtirish va vizuallashtirish imkoniyatiga ega bo'lgan qudratli vositadir. Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- Funksiya hosilasini analitik hisoblash;
- Grafik tasvirlar orqali hosilani vizuallashtirish;
- Amaliy masalalar orqali hosilaning qo'llanilishini o'rganish;
- Maple dasturlar paketi yordamida hosilani real jarayonlarga tadbiriq qilish;
- Talabalarning Maple dasturlar paketi bilan ishlash malakalarini tahlil qilish.

Maple dasturlar paketining $diff()$ operatori yordamida turli xil funksiyalarning hosilasini hisoblash mumkin.

Masalan,

$diff(x^3 + 2*x + 5, x);$

ushbu kod kubik funksiyaning hosilasini topadi.

Bundan tashqari, Maple dasturlar paketi vositasida fizik va iqtisodiy masalalarni ham yechish mumkin.

Masalan, jismning tezligini tezlanish orqali hisoblash uchun:

$v := diff(5*t^2 + 3*t + 2, t);$

$a := diff(v, t);$

Bu yerda v - jismning tezligi, a - uning tezlanishi.

Iqtisodiyotda mahsulotga bo'lgan talab va taklifga ko'ra elastiklik koeffitsiyentini hisoblashda Maple dasturlar paketidan foydalanish mumkin:

$E := (diff(Q, P) * P) / Q;$

Bu formulada Q – mahsulotga bo'lgan talab miqdori, P – mahsulot narxi va E - elastiklik koeffitsiyenti.

Bundan tashqari, Maple dasturlar paketi yordamida biologiya va ekologiya sohalarida ham differensial hisobni qo'llash mumkin.

Masalan, o'simlik populyatsiyaning o'sish tezligini hisoblash uchun quyidagi koddan foydalanish mumkin:

$P := 100*exp(0,05*t);$

$diff(P, t);$

Bu yerda P - populyatsiya soni, t - vaqt va $0,05$ - o'sish tezligi.

Odatda murakkab funksiyalarning hosilasini va differensialani hisoblash jarayonida ortiqcha vaqt sarfi va turli qiyinchiliklar yuzaga keladi. Bu qiyinchiliklarni yengib o'tishda Maple dasturlar paketi bizga yordam beradi. Masalan quyidagi murakkab funksiyalarni hosilalariga doir misollarni qrab chiqamiz:

1. Berilgan $f(x) = \sin^3 2x - \cos^3 2x$ funksiya hosilasini hisoblaymiz:

> Diff(sin(2*x)^3-cos(2*x)^3,x)=diff(sin(2*x)^3-cos(2*x)^3,x);

$$\frac{d}{dx} (\sin(2x)^3 - \cos(2x)^3) = 6 \sin(2x)^2 \cos(2x) + 6 \cos(2x)^2 \sin(2x)$$

ko'rinishdagi natijani olamiz.

Bundan tashqari yuqori tartibli hosilalarga misol ko'ramiz.

2. Quyidagi $f(x) = e^x(x^2 - 1)$ funksiyaning 24-tartibli hosilasini hisoblaymiz.

> Diff(exp(x)*(x^2-1),x\$24)=diff(exp(x)*(x^2-1),x\$24): collect(%,exp(x));

$$\frac{d^{24}}{dx^{24}} (e^x (x^2 - 1)) = (x^2 + 48x + 551) e^x$$

Natijadan ma'lumki bunday hosilalarni hisoblash bizdan ko'p vaqt talab qiladi. Maple kabi dasturlar esa bizga juda katta imkoniyat yaratib beradi.

Xulosa.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, dasturlar paketining funksiya hosilalarini hisoblash va ularning turli sohalaridagi tadbirlarini o'rganishda samarali vosita ekani aniqlandi. Ushbu dastur o'quv jarayonida nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki ularni real muammolarni yechishda qo'llash imkoniyatini ham taqdim etadi. Ayniqsa, interaktiv vositalar va grafik vizuallashtirishlar mavzuni tushunishni osonlashtiradi va ta'lim samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, dasturlar paketining boshqa dasturlarga nisbatan qulayligi, differensial hisob jarayonlarini tezlashtirish va aniqligini ta'minlashdagi afzalliklari e'tiborga molikdir. Kelajakda dasturlar paketini o'qitish jarayoniga yanada kengroq joriy etish, uni boshqa fanlar bilan integratsiya qilish va talabalarning mustaqil ta'lim olish jarayonida faol foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdurahmonov A. *Matematik analiz asoslari*. Toshkent: Fan, 2010.
2. Mirzaev M., Saidov A. *Zamonaviy matematik ta'lim texnologiyalari*. Toshkent: Universitet, 2018.
3. Tursunov K. *Raqamli texnologiyalar va ta'lim*. Toshkent: Innovatsiya, 2020.
4. Xoshimov O. *Matematik analiz: Differensial hisob*. Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.
5. Sodiqov U. *Hisoblash matematikasi va kompyuter texnologiyalari*. Toshkent: Universitet, 2019.
6. Vahobov N. *Matematika va uning amaliy tadbiqlari*. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016.
7. Rashidov B. *Kompyuterli matematik modellashtirish*. Toshkent: Fan, 2021.
8. Xamidov Sh. *Dasturiy muhitlar va matematik hisoblashlar*. Toshkent: Iqtisodiyot, 2017.
9. Jo'rayev N. *Informatika va hisoblash texnikasi asoslari*. Toshkent: Universitet, 2014.
10. Yunusov I. *Matematik modellashtirish va uning ta'limdagi roli*. Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.
11. Nishonov Z. *Differensial tenglamalar va matematik analiz asoslari*. Toshkent: Fan, 2018.
12. Tojjiyev R. *Matematik analizning amaliy masalalari*. Toshkent: Universitet, 2016.
13. Safarov D. *Matematik statistik usullar va kompyuter modeli*. Toshkent: Fan, 2020.
14. Akramov K. *Matematika va informatika integratsiyasi*. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021.
15. Norqulov S. *Matematik dasturlash va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati*. Toshkent: Universitet, 2019.
16. Ismoilov B. *Matematik analiz bo'yicha mustaqil ishlar to'plami*. Toshkent: Fan, 2021.
17. O'rolov A. *Hisoblash matematikasi va differensial tenglamalar*. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017.
18. Nazarov M. *Ta'limda raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar*. Toshkent: Fan, 2019.
19. Б.И. Исломов, БЗ Усмонов . Локальная краевая задача для одного класса уравнения третьего порядка эллипτικο-гиперболического типа. \Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Математика. Механика. Физика. Том-36 ст. 22-28. 2020
20. Б.З. Усмонов Б.И.Исломов. Об одной краевой задаче для уравнения смешанного типа третьего порядка с оператором Лаврентьева-Бицадзе. \ Материалы международной научно конференции «Дифференциальные уравнения и смежные проблемы», 25-29 июня, 2018
21. А.Р. Кутлимуротов, БЗ Усмонов, А Дармонова .РЕШЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ.\Academic research in educational sciences 2 (6), 2181-1385.2021
21. Apostol T. M. *Mathematical Analysis*. Addison-Wesley, 1974.